

Martin Haspelmath

Rezension von: *The world's major languages*. Ed. by Bernard Comrie. – London & Sydney: Croom Helm 1987. 1025 S.

Das vorliegende Sammelwerk bringt in Erinnerung, daß die Linguistik sich nicht nur mit Sprache an sich beschäftigt, sondern es auch mit den verschiedensten ganz konkreten Sprachen zu tun hat. Von den mehreren tausend Sprachen, die auf der Erde gesprochen werden, werden hier die 37 „wichtigsten“ in jeweils ca. 20 Seiten umfassenden Kapiteln beschrieben¹, dazu 13 Sprachfamilien² in Kapiteln geringeren Umfangs.

Der Herausgeber hat dafür durchgehend sehr kompetente Leute zusammengebracht, fast alle aus dem anglo-amerikanischen Bereich. In etlichen Fällen findet man den ersten Namen, der einem einfällt, wenn man an die betreffende Sprache denkt (z. B. P. Newman für Hausa, P. Schachter für Tagalog, E. Haugen für Skandinavisch), und viele der Autoren und Autorinnen haben sich auch besonders in der allgemeinen Sprachwissenschaft hervorgetan (z. B. J. Hawkins (Deutsch), C. N. Li und S. Thompson (Chinesisch), M. Shibatani (Japanisch)). Durch die stets vorhandene allgemein-linguistische Perspektive ist gewährleistet, daß die Artikel der Spezialisten für die Allgemeinheit verständlich und von Interesse sind. Besonders was die außereuropäischen Sprachen angeht, ist es ja in Nordamerika eher üblich, daß Spezialisten dieser Sprachen nicht eine rein philologisch-historische, sondern eine eher breite linguistische Ausrichtung haben. Auf diese Weise ist eine gemeinsame Basis vorhanden, und ein relativ einheitliches Sammelwerk wie dieses wird überhaupt erst möglich.

In seiner Einführung bespricht der Herausgeber allgemeinverständlich genetische und soziale Faktoren, die für die Verbreitung der Sprachen auf der Erde relevant sind, und gibt eine Übersicht über die Sprachfamilien und Sprachen der fünf Erdteile. Daraus folgen 50 Kapitel, von denen 37 jeweils eine Einzelsprache und 13 eine Sprachfamilie beschreiben. Die Beschreibungen halten sich alle weitgehend im traditionellen Rahmen und bieten wenig Idiosynkratisches, das heißt aber auch kaum Originelles (eine der wenigen Ausnahmen ist D. Abondolos

1 Englisch, Deutsch, Niederländisch, Skandinavisch (Dänisch, Norwegisch, Schwedisch), Latein (und Italic), Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Rumänisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch und Slowakisch, Serbokroatisch, Griechisch, Sanskrit, Hindi-Urdu, Bengali, Persisch, Pashto, Ungarisch, Finnisch, Türkisch (und Turksprachen), Arabisch, Hebräisch, Hausa (und Tschadisch), Tamil (und Dravidisch), Thai, Vietnamesisch, Chinesisch, Birmanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch (Indonesisch und Malaysisch), Tagalog, Yoruba, Swahili.

2 Indogermanisch, Germanisch, Romanisch, Slavisch, Indoarisch, Iranisch, Uralisch. Afroasitisch, Semitisch, Tai-Sprachen, Sinotibetisch, Austronesisch, Niger-Kordofanisch.

Beschreibung der ungarischen Personensuffixe durch ein Modell konzentrischer Kreise). Fast alle sind auch nach einem einheitlichen Schema aufgebaut: Einführung mit soziohistorischem Hintergrund, Phonologie und Schriftsystem (schriftlose Sprachen gibt es nicht unter den „wichtigsten“), dann Morphologie, Syntax und manchmal auch noch Lexikon. Diese Anordnung hat sich vielfach bewährt, ist aber recht unglücklich bei isolierenden Sprachen, die kaum Morphologie besitzen, und der Versuch von Li/Thompson, das Chinesische auch in dieses Schema zu pressen, überzeugt nicht. Besser geht da z. B. Dinh-Hoà Nguyễn im Vietnamesisch-Kapitel vor, wo zunächst die Syntax besprochen wird und in einem weiteren Kapitel grammatische Kategorien wie Pronomina, Tempus, Aspekt behandelt werden. Gewisse Bedeutungsbereiche werden je praktisch in allen Sprachen grammatisch ausgedrückt, unabhängig von ihrer Erscheinungsform (Affix oder Wort), die vom morphologischen Typ bestimmt wird; und in einer Grammatik sollte man das beschreiben, was grammatisch ausgedrückt wird. Während in den Abschnitten über Phonologie und Morphologie die Beschreibung in vielen Fällen trotz des knappen Platzes eine Art Gesamtbild ergibt, kann die Syntax im Rahmen solcher grammatischen Skizzen nur bruchstückhaft zum Zuge kommen, besonders bei Sprachen, deren komplizierte Morphologie viele Seiten beansprucht. In einigen Fällen beschränken sich die Autoren ganz bewußt und betonen dafür besonders interessante Aspekte, z. B. die infiniten Verbalformen im Finnischen (M. Branch), die Enklitika und den *da*-Subordinator im Serbokroatischen (G. Corbett).

Mit der Syntax sind ja auch rein technisch die größten Schwierigkeiten verbunden, da ganze Beispielsätze Lesern verständlich gemacht werden müssen, die nichts über die Sprache wissen. Die leserfreundlichste (allerdings auch platzintensivste) Art, dies zu tun, nämlich interlineare Morphemglossen zu verwenden, wird nur in sechs Kapiteln systematisch genutzt, und zwar ohne einheitliches Format (obwohl sich auf diesem Gebiet immer mehr ein gewisser Standard herausbildet). Alle übrigen behelfen sich mit anderen Mitteln, wie wörtliche Übersetzung, Zahlenindices, oder sie überlassen es ganz den Lesern, selbst die Morphemübersetzungen zu rekonstruieren. In einigen Fällen (z. B. Hindi-Urdu (Y. Kachru), Finnisch) leidet die Verständlichkeit deutlicher darunter.

Neben der rein synchronen Sprachbeschreibung gibt es auch einiges an diachroner Information, besonders zu den Sprachen, die vom historisch-vergleichenden Standpunkt gut bekannt sind, d. h. zu den indogermanischen Sprachen Europas, aber auch zu Sanskrit (G. Cardona), Pashto (D. N. MacKenzie) u. a. Eine lange Zeitspanne derselben Sprache behandeln die Kapitel über Griechisch (B. D. Joseph) und Hebräisch (R. Hetzron), wo jeweils die alte und die moderne Sprachform gemeinsam dargestellt wird. Joseph erleichtert sich diese Aufgabe für das Griechische, indem er die griechischen Wörter in griechischer Schrift zitiert, die jedoch im Neugriechischen deutlich andere Lautwerte als im Altgriechischen repräsentiert. Mit dem Griechischen gar nicht vertraute Leser dürften damit Schwierigkeiten haben. Ausgesprochen historisch-vergleichend orientiert

sind natürlich die 13 kürzeren Kapitel über Sprachfamilien, die neben einer Klassifikation der Sprachen innerhalb der Familie auch einen kurzen Überblick über ihre historisch-vergleichende Erforschung geben.

An jedes Kapitel schließt sich eine kurze kommentierte Bibliographie der wichtigsten Nachschlagewerke zu der betreffenden Sprache an. Was fehlt, ist ein (sei es auch nur kurzer) Beispieltext, der eine kleine Vorstellung davon geben würde, wie die Sprache nun im Zusammenhang klingt und aussieht. Besonders bei den 15 Sprachen, die nicht mit einer Variante der lateinischen Schrift geschrieben werden, hätte man sich einen Eindruck davon gewünscht, wie die Schrift außerhalb der Alphabettafeln aussieht.

Welche Sprachen gehören nun zu den 37 „wichtigsten“ („major“)? Die Auswahlkriterien werden in der Einleitung erläutert: Das primäre Kriterium, die Zahl der Muttersprachler, wird ergänzt durch die zwei Kriterien der überregionalen Geltung und der kulturellen Bedeutung. Tagalog, Malaiisch (Indonesisch und Malaysisch) sind Beispiele für Sprachen, die nur aufgrund ihrer überregionalen Geltung den Status „major“ erhalten. Und Latein, Sanskrit und Hebräisch verdanken die Aufnahme ihrer kulturellen Bedeutung. Durch diese beiden Zusatzkriterien werden die europäischen Sprachen natürlich sehr begünstigt, die mit 18 Kapiteln nahezu die Hälfte der berücksichtigten Einzelsprachen ausmachen, und Comrie gibt im Vorwort sogar zu, daß er die Erwartungen der (natürlich europäisch-amerikanischen) Leserschaft erfüllen möchte. Während in Europa auch kleinere Sprachen wie Tschechisch und Slowakisch, Finnisch und Ungarisch aufgenommen sind, gehen etliche der sprecherstarken Sprachen Asiens (Panjabi, Marathi, Telugu, Javanisch, Cebuano) leer aus, weil sie keine nationale Geltung haben. Schwarzafrika vertreten nur Yoruba, Hausa und Swahili, und ganz unberücksichtigt bleiben Nord-, Mittel- und Südamerika, Australien, der Pazifik und das Gebiet der Sowjetunion (außer Russisch natürlich). Kleinere Sprachen werden nur in den Sprachfamilien-Kapiteln erwähnt, dort dafür jedoch so reichlich, daß der Sprachenindex ca. tausend Einträge enthält. Nicht so recht nachvollziehen kann man die Entscheidung, nur solche Sprachfamilien aufzunehmen, die mit mindestens einem Mitglied in der Gruppe der oberen 37 vertreten sind. So kommen z. B. die Tai-Sprachen in das Buch (wegen Thai), die semitischen (wegen Arabisch und Hebräisch) und die iranischen (wegen Persisch und Pashto), nicht aber z. B. die Munda-Mon-Khmer-Sprachen, die kuschitischen Sprachen oder die keltischen, obwohl diese als Sprachfamilien eigentlich nicht weniger interessant sind.

Nicht ganz klar wird aus dem Sammelwerk, an wen es eigentlich gerichtet ist. In der Einführung deutet der Herausgeber an, daß er Fragen interessierter Laien beantworten möchte. Tatsächlich ist die Einführung so geschrieben, daß auch Nicht-Linguisten sie verstehen können: Spezifisch linguistische Termini (z. B. *borrowing*, *postposition*) und Notationsweisen (* für rekonstruierte Formen) werden erklärt. Der Rest des Sammelwerkes jedoch ist für Laien nur sehr eingeschränkt zugänglich. Phonetische Notationsweisen (IPA, dinstinktive Merkma-

le) und Termini wie *morphophonemic, heteroclitic, head of a phrase* dürften erhebliche Schwierigkeiten bereiten, ganz abgesehen davon, daß die Relevanz vieler grammatischer Fakten ohne typologisches bzw. grammatiktheoretisches Hintergrundwissen nicht offensichtlich ist. Die meisten Laien sind sicher mit einem weniger anspruchsvollen, umfänglichen und teuren Werk wie Wendt 1961 gut bedient.

Richtet sich das Buch also an Linguisten (bzw. linguistisch Vorgebildete), die einsteigen möchten in das Studium der Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus, also die Sprachtypologie? Für eine solche Einführung in den Bau der verschiedensten Sprachen ist allerdings ein Bedarf da: Kein Typologe kann die verglichenen Sprachen alle aus erster Hand kennen, er bleibt auf (möglichst leicht zugängliche) Nachschlagewerke angewiesen. Der Mangel einer geeigneten Einführung dürfte mit ein Grund dafür sein, daß die Sprachtypologie selbst im Lande Humboldts nur wenige Vertreter hat. Für solche Zwecke ist Comries Sammelwerk aber auch nur eingeschränkt verwendbar. Da außersprachliche Kriterien die Auswahl bestimmen, kommen viele Sprachen nicht hinein, die in der typologischen Diskussion eine hervorragende Rolle gespielt haben und spielen, etwa das Eskimo, das Hopi, die irokesischen Sprachen, die Papua-Sprachen, die australischen Sprachen. Comries spärliche Bemerkungen (in der Einführung) zu einigen besonders auffallenden Eigenschaften solcher unter den Tisch gefallenen Sprachen reichen nicht einmal aus, um typologisch interessierten Lesern bewußt zu machen, was ihnen entgeht. Die fünf romanischen und die vier slavischen Kapitel beschreiben dafür so eng miteinander verwandte Sprachen, daß die Unterschiede typologisch kaum ins Gewicht fallen.

Es soll hier nicht bezweifelt werden, daß es einen gewissen Sinn ergibt, die sozial wichtigeren Sprachen auch bei der Publikation linguistischer Nachschlagewerke bevorzugt zu bedenken. Aber ist wirklich eine solche Sammlung von Kurzbeschreibungen nötig? In den kommentierten Bibliographien etlicher Sprachen wird bemerkt, daß eine ausführliche Nachschlage-Grammatik (auf englisch) fehlt, so für Niederländisch, Russisch, Bengali, Hausa, Vietnamesisch, Koreanisch. Hier Lücken zu füllen, scheint mir eine bedeutend wichtigere Aufgabe der Verlage. Das vorliegende Buch hat sicher einen gewissen Nutzen für Linguisten, die – aus welchen Gründen auch immer – schnell etwas über eine darin behandelte Sprache nachschlagen möchten, ist aber ansonsten leider ein Beispiel dafür, daß das Ganze auch weniger als die Summe seiner Teile sein kann.

Literaturnachweis

[Wendt 1961] Wendt, Heinz F.: *Fischer Taschenlexikon Sprachen*. 3. Aufl. – Fischer Taschenbuch Verlag: Frankfurt am Main 1987.